

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ

В числе стратегических инструментов развития и продвижения территориальных туристских потенциалов особую актуальность приобрели технологии проектирования дестинаций. Среди таковых сегодня наиболее часто используют технологии территориального мастер-планирования. Однако сложность задач проектирования дестинаций определяется не только многокомпонентностью и нередко противоречием методологических принципов, но и сложностью, многогранностью и полимасштабностью самих понятий «проектирование» и «дестинация».

Нередко приходится слышать о том, что те или иные достопримечательности чрезмерно «облагородили», избыточно «отреставрировали» и излишне «обустроили», превратив в некие «лубочно-приторные» аттрактивные зоны, из-за чего многие из них утратили свою оригинальность и внешне стали похожи друг на друга. И хотя сам «ядровой объект» сохраняет свою уникальность и специфику, обустройство пространства вокруг него (парков, прогулочных зон, мест отдыха и т.п.), а нередко – и внутренних интерьеров, экспозиций, набор реализуемых на его базе мероприятий обретают черты подобия и однотипности, схожести друг с другом, из-за чего качество и полнота восприятия туристами и экскурсантами этих объектов резко снижается. И в итоге мы получаем туристские объекты, которые на фоне общего благоустройства и реновации теряют свою внешнюю выразительность и оригинальность.

Недавно нам довелось познакомиться с описанием проекта возрождения города Плёса «Потаённая Россия» авторства Алексея Владимировича Шевцова, исполнительного директора ООО «Музейный комплекс «Левитановский Плёс». В этом документе содержатся очень интересные на наш взгляд **«Семь принципов туризма»**,

DESIGNING MODERN TOURIST DESTINATIONS

Destination design technologies are an important strategic tool for the development and promotion of territorial tourism potentials. Territorial master planning technologies are the most used of them today. However, the complexity of the tasks of designing destinations is determined not only by the multi-component nature and often the contradiction of methodological principles, but also by the complexity, versatility and multi-scale nature of the very concepts of "design" and "destination".

Often we can find the opinions that certain sights have been excessively "landscaped", excessively "restored" and excessively "equipped", turning into some kind of "faint" attractive zones, and as a result – they have lost their originality and outwardly became similar to each other. The "core object" itself retains its uniqueness and specificity. But the arrangement of the space around it – parks, walking areas, recreation areas, etc., and often internal interiors, expositions, events are of the same form with others, similar and uniform, they are, because of which the quality and completeness of perception by tourists and sightseers of these objects is sharply reduced. Therefore, tourists and sightseers do not fully appreciate these objects and do not realize their uniqueness. And as a result, we can get tourist objects that lose their external expressiveness and originality against the background of general landscaping and renovation.

Recently, we had a chance to review the description of the project "Secret Russia" by Alexei Shevtsov, executive director of the Museum Complex "Levitanovsky Plyos". The project is dedicated to the revival of the city of Plyos. This document contains the "Seven Principles of Tourism". We believe they are very interesting and can reasonably be

которые вполне обоснованно можно считать и базовыми концептуальными принципами проектирования современных туристских дестинаций:

1. *Минимум вмешательства в архитектурную и природную среду*: избегайте чрезмерного инвестирования и избыточного благоустройства;
2. *Культивирование отличий*: выбирайте собственный вектор развития и не усердствуйте со стандартизацией;
3. *Увеличение масштаба*: малые города [и отдельные объекты] надо показывать медленно и через увеличительное стекло, их привлекательность – в мелких деталях, тонких рисунках, неярких красках;
4. *Географические открытия*: представьте гостям для изучения всю территорию, а не только туристический фасад;
5. *Осмысленность праздников*: они должны сформировать неповторимый рисунок местного календаря;
6. *Органичность мифов*: органически выращенные мифы и бренды полезнее скороспелых и искусственно привнесённых;
7. *Жизнь важнее туризма*: интересы местного населения приоритетны по отношению к запросам гостей.

Основная задача процессов проектирования туристских дестинаций во многом схожа с задачами туристского брендинга – сформировать образ территории (дестинации, города, страны) или смоделировать определенную реальность (смыслы территории) в восприятии его адресата (потребителя, потенциального туриста, экскурсанта). На сегодняшний день единого алгоритма проектирования и обустройства туристских дестинаций не существует, а целесообразность его выработки – в значительной степени дискуссионный вопрос. В текущем выпуске нашего журнала предпринята попытка представить некоторые практики и подходы в проблемном поле проектирования туристских дестинаций, опыт решения практических задач их развития.

Главный редактор, д.геогр.н., проф.
О.Е. Афанасьев

considered the basic conceptual principles for designing modern tourist destinations. We will give them briefly.

1. Minimize interference with the architectural and natural environment: avoid over-investment and over-beautification.
2. Cultivate of difference: choose your own development vector and don't be too zealous with standardization.
3. Zooming in: small towns [and individual objects] should be shown slowly and through a magnifying glass, their attractiveness is in small details, fine drawings, soft colors.
4. Encourage "geographical discoveries: give guests the opportunity to explore the entire territory, not just the tourist façade.
5. Make events meaningful: they should form a unique pattern for the local calendar.
6. Adhere to the authentic nature of local myths: organically grown myths and brands are more useful than precocious and artificially introduced ones.
7. Remember that life is more important than tourism: the interests of the local population are priority in relation to the requests of guests.

The main task of designing tourist destinations is in many ways similar to the tasks of tourist branding – to form an image of the territory: destination, city, country, or to model a certain reality – meanings of the territory – in the perception of its addressee (consumer, potential tourist, sightseer). To date, there is no single algorithm for designing and arranging tourist destinations, and the feasibility of its development is largely a debatable issue.

The current issue of our journal attempts to present some practices and approaches in the problematic field of designing tourist destinations, experience in addressing practical problems of their development.

Editor-in-chief, Prof.
Oleg E. Afanasiev